

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529010>
УДК 657.63.011.1

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ АУДИТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

М.В. Мкртычян, А.М. Мерова,
студентки 3 курса, напр. «Экономика»

А.А. Бабич,
научный руководитель,
к.э.н., доц. кафедры «ЭКБ и аудита»,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение аудиторских проверок. Показаны основные изменения в НПА об аудиторской деятельности. Большое место в работе занимает анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность (например, ФЗ №307, Кодекс профессиональной этики аудиторов). Также в статье даётся характеристика применения нововведений и корректировок в законодательстве в условиях кризисной экономики. Исследование ведётся через рассмотрение таких проблем, как распространение коронавирусной инфекции в мире и вызванных в связи с этим сдвигов в экономике страны. Главное внимание обращается на принятие изменений в НПА как аудитором, так и аудируемым лицом.

Ключевые слова: НПА (нормативно-правовой акт), аудиторская проверка, основные изменения, обязательный аудит, аудиторская организация, аудиторские услуги

RECENT CHANGES IN THE NPA GOVERNING AUDIT ACTIVITIES

M.V. Mkrtichyan, A.M. Merova,
3rd year students, e.g. "Economics"

A.A. Babich,
Research Supervisor,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of «ECS and Audit»,
NCFU,
Stavropol

Annotation: The article discusses the role and significance of audits. The main changes in the NPA on auditing activities are shown. The analysis of the main legal acts regulating audit activity (for example, Federal Law No. 307, the Code of Professional Ethics of Auditors) occupies a large place in the work. The article also describes the application of innovations and adjustments in legislation in a crisis economy. The study is conducted through the consideration of such problems as the spread of coronavirus infection in the world and the resulting shifts in the country's economy. The main attention is paid to the adoption of changes in the NPA by both the auditor and the audited person.

Keywords: NPA (normative legal act), audit, major changes, mandatory audit, audit organization, audit services

Роль аудита в экономике огромна, поскольку данный институт экономико-правовой сферы государства является инструментом контроля соблюдения экономическими субъектами методов ведения бухгалтерского и налогового учета, правильности начислений по заработной плате и расчетов с бюджетом по соответствующим отчислениям и т.д. [1]. То есть аудиторские проверки контролируют правильность ведения организации в целом и помогают выявить и исправить недочеты, ошибки. В связи с этим рассмотрение изменений в НПА, регулирующих аудиторскую деятельность, является актуальным вопросом, и имеет большое значение, как для эффективности функционирования компании, так и для экономики страны [1].

Главными нововведениями в документах, регулирующих аудиторскую деятельность, являются следующие [2-4]:

2021 год – революционный в аспекте аудита для субъектов малого предпринимательства (СМП). С 2021 года поменялись предполагающие обязательный аудит пороги дохода компании и активов в году, который был перед отчетным (статья 5 федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с последующими изменениями). Критерии доходов для проведения обязательного аудита увеличили до показателя максимального дохода СМП – до 800 млн. руб., а также если сумма бухгалтерского баланса предприятия составит не менее 400 млн. руб. [2].

Но это не означает, что хозяйствующие субъекты не могут проводить инициативный аудит. Можно сказать, что теперь для организаций, освобожденных от обязательного аудита, открылись новые возможности, так как теперь на ней не будет оказываться давления со стороны контролирующих и надзорных органов, которых будет интересовать аудиторское заключение [2]. То есть инициативный аудит будет проводиться с позиций «полезности» для самого предприятия, так как аудиторы будут

действовать в интересах своих клиентов, чтобы нивелировать налоговые риски, найти финансовые резервы и многое другое.

Также, ранее любым фондам (за исключением международных) законодательство не оставляло другого пути, как заказывать аудит годовой отчетности. В соответствии с последними изменениями с 2021 года проведение аудита обязательно также для (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ в новой редакции) [2]:

- государственных внебюджетных фондах, специализированных организаций управления целевым капиталом;
- иных фондов, у которых в году перед отчетным поступило имущества (включая деньги) 3 млн руб. и менее.

Остальным НКО необходимо заказывать и проводить аудит.

В Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» также вносятся изменения, уточняющие понятие кодекса профессиональной этики auditors и порядок его разработки; изменения, направленные на уточнение положений, касающихся обеспечения независимости аудиторских организаций, auditors.

При оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских услуг) аудиторская организация, аудитор должны соблюдать правила независимости auditors и аудиторских организаций, то есть не иметь отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и правилами независимости auditors и аудиторских организаций [3].

Кроме того, в названный Федеральный закон вносятся изменения, касающиеся полномочий СРО auditors по выдаче, обмену и аннулированию квалификационных аттестатов [4].

СРО auditors будет устанавливаться порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его форма, порядок обмена квалификационных аттестатов аудитора, в том числе выданных до 1 января 2011 года, в случаях утери (утраты) их, изменения фамилии, имени, отчества либо иных сведений, содержащихся в них [4].

Также согласно изменениям, решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора, в том числе выданного до 1 января 2011 года, принимается саморегулируемой организацией auditors в отношении своих членов и лиц, не являющихся членами ни одной саморегулируемой организации auditors [4].

Все вышеперечисленные нововведения в ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с последующими изменениями и в кодекс этики

аудиторов можно оценить как положительные, потому что все они (изменения) направлены на улучшение качества проведения аудиторской проверки, на повышение компетентности, квалифицированности аудитора, на написание достоверного аудиторского заключения.

Если рассматривать произошедшие изменения и с проверяющей стороны, то в соответствии с постановлением Правительства № 622, которое ограничивает доступ Соединенных Штатов Америки к структурированной информации о состоянии экономики России, в частности зарубежные аудиторские фирмы не могут получить сведения от своих российских клиентов (банков, эмитентов ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, предприятий оборонно-промышленного комплекса и т.д.) [5-7]. При этом Правительством РФ планируется в рамках дальнейшего развития аудиторской деятельности повысить вовлеченность отечественного аудиторского сообщества в международное сотрудничество. Такие мероприятия проводятся также с целью повышения качества аудиторских услуг, поскольку крупнейшие аудиторские компании в мире (компании «большой четверки») имеют больше доверия со стороны правительства России, чем отечественные аудиторские компании, которые зачастую лояльно относятся к написанию аудиторского заключения [6].

Подводя итог, хотелось бы также обратить внимание на то, что, безусловно, коронавирусные ограничения отразились на аудиторской деятельности [8]. Именно это обстоятельство, в большей степени, за последние два года (2019-2020 гг.) способствовало корректировкам старых и введением новых статей в законодательство аудиторов. Всё это положительно отразилось на деятельности проверяющих компаний, так как ужесточение НПА в области аудита, позволяет пользователям аудиторского заключения минимизировать свои риски и положиться на компанию, прошедшую проверку и получившую положительную оценку.

Список литературы

- [1] Вахорина М.В. Регулирование российского аудита: современный этап. / М.В. Вахорина. // Аудиторские ведомости. – 2019. № 12. 8-15 с.
- [2] Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». // Справочно-Правовая система Консультант Плюс, 2021.
- [3] Кодекс профессиональной этики аудиторов. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2013/07/Kodeks_etiki-deystvuet_s_1-01-2014.pdf. (дата обращения: 30.05.2021).
- [4] Система обеспечения законодательной деятельности. Законопроект №975888-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской

деятельности"». [Электронный ресурс]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7>. (дата обращения: 30.05.2021).

[5] Агабекян О.В. Аудиторское заключение: формы выражения мнения, составление и представление. / О.В. Агабекян, К.С. Макарова. // Аудиторские ведомости. – 2019. N 3. 13-19 с.

[6] Ржаницына В.С. Аудиторское заключение: требования новых стандартов. / В.С. Ржаницына. // «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». – 2018. N 3. 12-18 с.

[7] Макарова Л.Г. Требования к составлению и оформлению аудиторских заключений и отчетов. / Л.Г. Макарова. // Аудиторские ведомости. – 2020. N 5.

[8] Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности организаций за 2020 год в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (одобрены Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2020 г., протокол № 56).

Bibliography (Transliterated)

[1] Vakhorina M.V. Regulation of Russian audit: the current stage. / M.V. Vakhorin. // Audit statements. – 2019. N 12. 8-15 p.

[2] Federal Law of 30.12.2008 N 307-FZ "On Auditing". // Reference and Legal System Consultant Plus, 2021.

[3] Code of Professional Ethics for Auditors. [Electronic resource]. – URL: https://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2013/07/Kodeks_etiki-deystvuet_s_1-01-2014.pdf. (date of access: 30.05.2021).

[4] The system of ensuring legislative activity. Bill No. 975888-7 "On Amendments to the Federal Law" On Auditing ". [Electronic resource]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7>. (date of access: 30.05.2021).

[5] Agabekyan O.V. Auditor's report: forms of expression, drawing up and presentation. / O.V. Aghabekyan, K.S. Makarov. // Audit statements. – 2019. N 3. 13-19 p.

[6] Rzhantsyn V.S. Auditor's report: requirements of new standards. / V.S. Rzhantsyn. // "Electronic journal" Financial and accounting consultations ". – 2018. N 3. 12-18 p.

[7] Makarova L.G. Requirements for the preparation and execution of audit reports and reports. / L.G. Makarov. // Audit statements. – 2020. N 5.

[8] Recommendations to audit organizations, individual auditors, auditors on auditing the annual accounting (financial) statements, annual consolidated financial statements of organizations for 2020 in the context of the spread of the new

coronavirus infection (approved by the Auditing Council on December 18, 2020, Minutes No. 56).

© *М.В. Мкртычян, А.М. Мерова, 2021*

Поступила в редакцию 10.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Мкртычян М.В., Мерова А.М. Последние изменения в нормативно-правовых актах, регулирующих аудиторскую деятельность // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 115-120. URL: <https://ip-journal.ru/>